

історичному ареалі. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у новій системі паспортизації об'єктів археологічної спадщини (як нововиявлених так і вже відомих пам'яток), яка дасть можливість збільшити обсяг інформації про об'єкти (аерофотознімки, фотографічні плани, ортофотоплани, 3D-моделі, схеми геофізичних сканувань місцевості та ін.) запровадити електронну форму їх збереження¹. Такі новітні паспорти можуть стати початком створення інтерактивної археологічної карти Київської області, на сучасному інформаційному рівні.

У теперішніх реаліях, швидкої урбанізації околиць Києва, вкрай важливе проведення суцільного моніторингу об'єктів археологічної спадщини у Київській області. Реальний стан археологічних пам'яток ставить на порядок денний питання швидкої оптимізації діяльності за для їх збереження. Потрібна розробка охоронно-інформаційних заходів, до числа яких може бути віднесено і проведення аерофотозйомки об'єктів культурної спадщини.

Дієвим початком таких заходів може стати розробка і впровадження програми моніторингу об'єктів культурної спадщини Київської області за допомогою аерофотозйомки із залученням власників квадрокоптерів (небайдужих до проблеми виявлення і збереження пам'яток археології) для аматорської зйомки на волонтерських засадах. Створити електронний реєстр пам'яток археологічної спадщини Київської області, де будуть прописані покроковий процес виконання аерофотозйомки та процедура наповнення інформацією (дата, місцезнаходження, аерофотознімки пам'ятки, автор) цього реєстру. Такі матеріали аерофотозйомки можливо об'єднувати з матеріалами археологічних досліджень і наповнювати єдину електронну систему об'єктів культурної спадщини України.

На даний час вже існують поодинокі спроби аматорської аерофотозйомки об'єктів культурної спадщини України, де автори виконують фото і відео зйомку історично-визначних місць держави і викладають їх на власних сторінках та надають можливість подивитися на них з висоти й оцінити їх масштаб і красу².

Представлення аерофотознімків, доповнених історико-археологічною довідкою, об'єктів культурної спадщини України у всесвітній мережі інформаційного обміну – це якісно новий погляд на їх охорону та популяризацію.

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник відділу археології Києва

Лавров В. М.

Співробітник Архітектурно-археологічної експедиції
Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ У с. ГАТНЕ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У 2019–2020 рр. Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАН України проводила рятівні та розвідувальні археологічні дослідження у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області. З метою розробки облікової документації на археологічні пам'ятки були проведені археологічні розвідки в межах території гатнянської сільської ради. На території села неодноразово проводилися археологічні роботи (1874, 1989, 2005, 2015–2017, 2019–2020 рр.), в результаті яких виявлено 13 різночасових пам'яток археології (іл. 1).

Гатне 1. Розташовується у північно-східній частині сучасного села. Д. Я. Самоквасовим, А. К. Івановським та В. Б. Антоновичем 1874 р. були розкопані шість курганів доби бронзи³. На жаль, ця частина села зараз спланована та повністю забудована, тому точно локалізувати місцезнаходження цих пам'яток на сьогодні неможливо.

¹ Гнера В. А. Музеєфікація пам'яток археології у міському середовищі // *Opus Mixtum*. Київ, 2016. № 4. С. 208–217.

² Аэрофотосъемка и аэровидеосъемка в Украине. URL: <http://aerophoto.com.ua>.

³ Труды третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. Киев, 1878. С. LXXX-LXXXV.

Іл. 1. Схема розташування пам'яток археології на території с. Гатне

Гатне 2. Комплекс різночасових археологічних пам'яток розташовується в центральній частині села. Вперше на цій ділянці археологічний матеріал був виявлений розвідками В. О. Петрашенко та В. К. Козюби¹. Вони зафіксували поодинокі фрагменти стінок ліпних горщиків доби пізньої бронзи – раннього залізного часу (Гатне 2Г). Пізніше дана територія була обстежена у 2005 р. співробітником ДП “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України С. Д. Лисенко². Ним були виділені ще чотири різночасові пам'ятки на цій території (Гатне 2А, Б, В, Д). У 2015 р. експедиція ДП “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України під керівництвом А. В. Петраускаса здійснила науково-рятивні роботи на пам'ятках Гатне 2В та Г³. У 2017 р. розвідками Північної археологічної експедиції (керівник І.А. Готун) було уточнено поширення культурного шару на пункті Гатне 2А та відкрито раніше невідоме поселення чорноліської культури (Гатне 2Е). У 2019 р. під час науково-рятивних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України на цій ділянці було виявлено поселення XIV–XV ст. (Гатне 2С). На даний момент археологічний комплекс Гатне 2 складається з семи різночасових пам'яток.

Гатне 2А. Поселення XI–XIII ст. займає підвищену борову терасу між двома притоками річки Гатнянки. Воно витягнуте за віссю північний-схід – південний-захід, а зі східної сторони частково знищене котеджним містечком. Площа збереженої частини поселення дорівнює 1,8 га. У 2019 р. була відкрита площа 2965 м² та досліджені 40 об'єктів (серед яких сім житлових споруд) давньоруського часу.

Серед досліджених об'єктів привертає увагу об'єкт 27 – колодязь XI–XIII ст. Насичений водою глинистий материк, щільна структура якого простежена з відзначки 1,04 м від денної поверхні (за наявності ґрунтових вод з рівня 1,47 м), сприяв добрій збереженості дерев'яної частини конструкції та органічних матеріалів у заповненні споруди. Колодязь з

¹ Петрашенко В. А., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров'ї. Київ, 1993. С. 8.

² Лисенко С. Д. О разведках около с. Гатное Киево-Святошинского р-на Киевской обл. в 2005 г.

³ Петраускас А. В., Кириленко О. С., Івакін В. Г., Зоценко І. В., Переверзев С. В., Осадчий Р. М. Звіт про науково-рятивні дослідження Поліської експедиції ДП “НДЦ”ОАСУ” на багатошаровому об'єкті Гатне 2 поблизу с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області у 2015 р.

с. Гатного – третій відомий нам об'єкт такого типу, виявлений на неукріплених поселеннях давньоруського часу.

Матеріальна культура жителів поселення відображена достатньо стандартним речовим комплексом, характерним для сільських поселень даного періоду. Серед знахідок необхідно відмітити пірофілітове пряслице з графіті, яке може свідчити про грамотність місцевого населення.

Гатне 2Б. Займає правий берег р. Гатнянка на захід від вул. Петровського. Виявлені матеріали епохи мезо-неоліту, пізньої бронзи, раннього залізного віку, черняхівської культури, періоду пізнього середньовіччя.

Гатне 2В. Займає мис правого берега р. Гатнянка, утворений впадінням в неї правої притоки. Під час досліджень 2015 р. виявлені сліди недовготривалого поселення, яке відносилось до софіївської локально-хронологічної групи пам'яток пізнього етапу (С II) культурно-історичної спільності Кукутень-Трипілля (3300/3200–2900/2800 тис. рр. до н.е.)

Гатне 2Г. У середній течії правої притоки р. Гатнянки, на її лівому березі, розташований пам'ятник Гатне-2Г, який відноситься до епохи пізньої бронзи – раннього залізного віку. Під час науково-рятивних робіт 2015 р. зафіксована північна периферія багаточарового поселення (бронзовий вік/ранній залізний вік – давньоруські часи/пізне середньовіччя). Мала чисельність зібраного археологічного матеріалу (23 одиниць) та відсутність об'єктів вказує на те, що ця частина поселення менш активно використовувалася. Цілком можливим є припущення про те, що культурні шари пам'ятки могли постраждати від господарської діяльності людини у другій половині ХХ ст. (функціонування ферми, сміттєзвалища).

Гатне 2Д. Зафіксована на лівому березі р. Гатнянки, між берегом і масивом приватної забудови на поверхні зібрана незначна кількість фрагментів ліпних посудин епохи пізньої бронзи – раннього залізного віку.

Гатне 2Е Займає мис правого берега р. Гатнянка. Виявлені матеріали пізньої бронзи та раннього залізного віку. Під час робіт 2019–2020 рр. відкрита площа 1302 м² та досліджені 18 об'єктів (переважно господарські ями). В одній із них був знайдений комплекс з шести рибацьких грузил.

Гатне 2Є. Займає мис правого берега р. Гатнянка. В результаті робіт 2019–2020 рр. досліджена площа 1700 м², виявлений культурний шар та 17 об'єктів поселення XIV–XV ст. Серед індивідуальних знахідок необхідно виділити стулку хреста-енколпіона та гарду шаблі XIV–XV ст.

Гатне 3. Поселення розташовується в південній частині сучасного села, на правому березі безіменного струмка, який впадає у р. Сіверка. На даний момент долина струмка повністю забудована. На пам'ятці було зібрано фрагменти ліпної кераміки епохи пізньої бронзи – раннього залізного віку.

Гатне 4. Поселення XVII–XVIII ст., розташовується в південно-західній частині сучасного села, на правому вищезгаданого струмка. Під час розвідок 2020 року було зібрано чисельний керамічний та остеологічний матеріал.

Гатне 5. Розташовується в північно-східній частині сучасного села (в межах вулиць Жулянська, Київський провулок), на лівому березі р. Гатнянка. На території приватної садиби у 2019 р. зібраний керамічний матеріал XVII–XVIII ст. Імовірно вся територія мису була заселена, проте через щільну забудову більш масштабні дослідження цієї ділянки неможливі.

Гатне 6. Окремий інтерес викликає давньоруське поселення в урочищі “Добрий Дуб” розташоване на відстані 1,5 км на північний-захід від ділянки будівництва (Гатне 6). Пам'ятка відкрита розвідками О. В. Серова¹. На його думку, саме це поселення слід пов'язувати із літописним селом Добрий Дуб на р. Желяні. В літописі воно згадується під 1167 р. “...У той же день [і вдова] Мстиславова [Любава], мати його, [Володимира], пішла до Вишгорода. Ярополк же з берендичами настигли Володимира на [ріці] Желяні коло [села] Доброго Дуба, та не дали берендичі стрілятися з ними, [військами Володимира], бо берендичі хитрували...”. На даний момент на поселенні розміщується приватний сектор, проте невелика його частина залишилася незабудованою. Під час обстеження 2019–2020 рр. були закладені два шурфи та зачищена стінка

¹ Петрашенко В. А., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти... С. 8.

траси майбутньої дороги, що перерізає поселення. Зібраний чисельний керамічний матеріал XI–XIII та XVII–XVIII ст. Вдалося також встановити межі поширення культурного шару. Загальна простежена площа поселення склала 6 га.

Таким чином, зібрана та систематизована вся наявна інформація про виявлені археологічні пам'ятки, які знаходяться на території с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області. З метою розроблення сучасної облікової документації та наповнення археологічної карти мікрорегіону археологічні роботи на території села будуть продовжені у наступних польових сезонах.

Козак О. Д.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Балакін С. А.

м. Київ

ЖІНОЧЕ ПОХОВАННЯ № 2 НАВПРОТИ ЗАХІДНОГО ФАСАДУ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО СОБОРУ

У 2004–2006 рр. на території Київського арсеналу проводили археологічні дослідження та будівельні роботи. Було відкрито фундаменти будівель Вознесенського монастиря XVII–XVIII ст., а також великий некрополь¹.

Вознесенський жіночий монастир відомий з початку XVII ст. Його дослідженню присвячені численні роботи². За свідченнями Афанасія Кальнофойського, Павла Алепського, Петра Могили, черниці та послушниці, які мешкали в ньому, походили з найвищих верств суспільства³. Перша писемна згадка про поховання на території монастиря припадає на 1648 р. Однак очевидно, що інокінь ховали на монастирському подвір'ї впродовж усього часу існування обителі. Досліджуючи топографію монастиря за іконографічними джерелами, О. Крайня висунула припущення, що для поховань було відведено ділянку із західного боку собору⁴. Померлих за певних обставин могли ховати в монастирському саду; деякі могили, ймовірно, розташовувалися на центральній монастирській площі⁵. Таке розміщення поховань навколо собору підтверджують археологічні дослідження. Більшість відкритих протягом 2005–2007 рр. могил локалізовані навпроти західного, південного та меншою мірою північного фасадів. Зі східної сторони знайдено лише поодинокі могили.

Судячи з історії монастиря, найбільша кількість одночасних поховань може належати до середини XVII ст., коли під час епідемії 1652 р. померло 59 інокінь та 42 послушниці⁶. Окрім насельниць монастиря, на кладовищі могли ховати дітей і хворих, які там померли, зокрема, паломників⁷. З 1711–1712 рр. собор стає парафіяльним, очевидно, що й кладовище почали використовувати для поховання офіцерів та їх родин, які мешкали на території

¹ Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Балакін С. А., Абишкіна О. А., Чміль Л. В., Оногда О. В. Дослідження на території Старого Арсеналу в Києві // АДУ. 2005. С. 175-177; Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території старого Київського Арсеналу 2005–2007 років // Лаврський альманах: 36. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 21, спецвипуск 8: Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. С. 9-23.

² Історіографія максимально повно зібрана тут: Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012.

³ Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012. С. 35, 37, 52-53.

⁴ Крайня О. Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 36. наук. пр. Київ, 2003. Вип. 9. С. 36-66.

⁵ Там само. С. 40-41.

⁶ Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. С. 36.

⁷ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври та її історичного оточення за доби гетьмана Івана Мазепи. Київ, 2005. С. 161.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОІДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020